

УДК 347.151(477:430)

Кравченко Михайло Георгійович –

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
Інститут права, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка

Mykhailo H. Kravchenko –

doctor of juridical sciences, senior researcher, Institute of
Law, Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

Свобода кіно як комунікативна свобода: досвід України та Німеччини

Стаття присвячена дослідженню меж конституційно-правового гарантування та захисту свободи кіно як комунікативної свободи. Теоретичною базою дослідження були праці українських, німецьких та швейцарських вчених-юристів, присвячених аналізу вказаної свободи приватних осіб. У процесі дослідження було проаналізовано законодавство України та Федеративної Республіки Німеччина, а також окремі рішення Федерального Конституційного Суду Німеччини, які присвячені обґрунтуванню меж захисту та гарантування свободи кіно у Німеччині. На підставі дослідження зроблено висновок про те, що в Україні не склалося комплексного підходу до конституційно-правового захисту свободи кіно.

Ключові слова: свобода кіно, комунікативна свобода, межі захисту, Конституція України, законодавство України.

Статья посвящена исследованию границ конституционно-правового обеспечения и защиты свободы кино, как коммуникативной свободы. Теоретической базой исследования были работы украинских, немецких и швейцарских ученых-юристов, посвященных анализу указанной свободы частных лиц. В процессе исследования было проанализировано законодательство Украины и Федеративной Республики Германия, а также отдельные решения Федерального Конституционного Суда Германии, посвященные обоснованию границ защиты и обеспечения свободы кино в Германии. На основании исследования сделан вывод о том, что в Украине не сложилось комплексного подхода к конституционно-правовой защите свободы кино.

Ключевые слова: свобода кино, коммуникативная свобода, границы защиты, Конституция Украины, законодательство Украины.

M.H. Kravchenko Cinema Freedom as Communicative Freedom: the Experience of Ukraine and Germany

The article is devoted to the study of the limits of the constitutional and legal guarantee and protection of the freedom of cinema as a communicative freedom.

The research methodology consisted of general scientific and special legal methods of scientific cognition, in particular: historical method, structural-systemic and comparative-legal research methods.

The theoretical basis of the study were the works of Ukrainian, German and Swiss legal scholars, devoted to the analysis of this freedom of individuals. The study analyzed the legislation of Ukraine and the Federal Republic of Germany, as well as some decisions of the Federal Constitutional Court of Germany, which are devoted to justifying the limits of protection and guarantee of freedom of cinema in Germany.

Based on the study, it was concluded that Ukraine has not developed a comprehensive approach to the constitutional and legal protection of cinema freedom. At the level of Ukrainian legislation, a clear concept of protection of this communicative freedom has not been formed. At the same time, this freedom in Germany has not only been constitutionally regulated, but is also an element of the system of communicative freedoms. Freedom of cinema as a communicative freedom is subject to the common goal that is inherent in any communicative freedom - to be a means of conveying views, beliefs and other information from the author of the film to the audience.

The boundaries of the constitutional and legal protection of freedom of cinema are determined by the following criteria: a) the concept of the film; b) the concept of reporting; c) the field of personal protection.

We propose to establish a constitutional and legal protection of freedom of cinema through the protection of freedoms of art. To do this, we propose to make changes and additions to Part 1 of Art. 54 of the Constitution of Ukraine and enshrine the following provision: «Everyone is guaranteed freedom of art, scientific and technical creativity, protection of intellectual property, their copyrights, moral and material interests arising in connection with various types of intellectual activity».

Keywords: *freedom of cinema, communicative freedom, limits of protection, the Constitution of Ukraine, the legislation of Ukraine.*

Постановка проблеми. Серед переліку фундаментальних прав та свобод людини і громадянина особливе місце займають комунікативні свободи. Їхнє призначення виявляється у тому, що вони є засобами комунікації людини як вільної особистості з суспільством, інструментом донесення до третіх осіб своїх ідей, переконань та поглядів.

Однією із таких комунікативних свобод є Filmfreiheit (свобода кіно). Цікавим є той факт, що ця комунікативна свобода у Німеччині, на відміну від України, знайшла свого конституційного закріплення. Так, на рівні ст. 5 Основного Закону ФРН[1] міститься окреме конституційне положення, яке захищає цю комунікативну свободу. Що ж стосується України, то тут окремого положення Конституції України, яке б захищало саме свободу кіно, немає. Існує низка положень Основного Закону України, які регулюють дотичні питання, а зокрема, свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, яка визначена на рівні ст. 54 Конституції України та заборону цензури та загальнообов'язкової ідеології, яка визначена у ст. 15 [2] тощо.

Отже, існує об'єктивна необхідність встановлення змісту цієї комунікативної свободи та сфери її конституційного захисту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження питання про комунікативні свободи є предметом окремих досліджень як українських, так і німецьких дослідників.

Серед вітчизняних спеціалістів, які досліджували проблематику прав людини, можна назвати: П. М. Рабіновича, А. М. Колодія, Н. Г. Шуклінута ін. [3, 4, 5].

До переліку німецьких вчених-юристів, які досліджували цю проблематику, належать: С. Гупер, К. Віндорст, Г. Дюріга та ін. [6, 7 та ін.].

Визначальну роль для розуміння сутності, цілей та сфери захисту цієї комунікативної свободи мало рішення Федерального Конституційного Суду Німеччини[8].

Метою статті є визначення змісту та меж конституційного захисту свободи кіно на підставі аналізу положень Основного Закону Німеччини, Конституції України, а також рішень Федерального Конституційного Суду Німеччини.

Виклад основного матеріалу. Як ми зазначали вище, на конституційному рівні немає спеціальної норми, яка б визначала межі конституційного захисту свободи кіно. Із розширеного тлумачення ст. 54 Конституції України [2] можна було б вивести свободу кіно як логічне продовження свободи літературної, художньої, наукової творчості. Однак, свобода кіно не охоплюється тільки вказаними видами свобод. Це пов'язано із тим, що існують понад сімдесят жанрів фільмів. Наприклад, до якої свободи віднести експлуатаційне кіно; кіно «білих телефонів»; фільми «знайдений кадр»? Очевидно те, що існують фільми, які не охоплюються свободою ні літературної, ні художньої, ні наукової творчості.

Аналізуючи законодавство України, ми можемо віднайти низку законів, які регулюють праввідносини з приводу реалізації свободи кіно в Україні. Йдеться про Закон України «Про культуру»[9]; Закон України «Про кінематографію»[10]; Закон України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»[11]; Закон України «Про захист суспільної моралі»[12]; Закон України «Про ратифікацію Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво»[13] тощо.

Крім цього, існує декілька статей ЦК України, що регулюють не стільки свободу кіно, скільки обмежують поширення інформації,

якою порушуються особисті немайнові права, у тому числі через кінофільми. Йдеться про ст. ст. 278, 307 ЦК України[14].

На рівні підзаконних нормативно-правових актів також існує розгалужена система правового регулювання відносин з приводу свободи кіно та кінематографічної діяльності. Наприклад, Розпорядження Президента України «Про призначення грантів Президента України молодим діячам у галузі кінематографії для створення і реалізації творчих проєктів» [15]; постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку утворення Ради з державної підтримки кінематографії» [16]; постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державне агентство України з питань кіно»[17] та ін.

Нажаль, таке розгалужене правове регулювання не формує чіткої концепції захисту свободи кіно. Тому пропонуємо звернутися до досвіду Німеччини та на його основі сформулювати комплексне уявлення про свободу кіно як виду комунікативних свобод.

Перше, на що хотілося б звернути увагу, це те, що свобода кіно належить до системи комунікативних свобод. Поряд із цією свободою до системи комунікативних свобод належать: 1) свобода поглядів (переконань); 2) свобода слова (преси); 3) свобода мовлення; 4) свобода інформації; 5) свобода науки та викладання; 6) свобода мистецтва [6, s. 111]. Основна мета комунікативних свобод – бути інструментом комунікації приватної особи з суспільством, реальною можливістю для вираження та передачі її поглядів, переконань та думок іншим приватним особам[18, с. 30]. Звичайно, такою ж є мета свободи кіно, а зокрема, бути інструментом для вираження та передачі поглядів, переконань та думок автора фільму іншим приватним особам через відповідну форму, якою є власне сам кінофільм.

Цікавим є той факт, що закріплення свободи кіно на рівні ст. 5 Основного Закону Німеччини[1] було реакцією на обмеження цієї свободи за доби націонал-соціалізму. Важливо звернути увагу на те, що нинішня Конституція ФРН була прийнята у 1949 році як тимчасовий Основний Закон, який розповсюджував свій регулятивний вплив на територію ФРН. Лише після об'єднання Німеччини у 1990 році Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

став Основним Законом на території усїєї Німеччини. Однак, не дивлячись на ці деталі, Основний Закон Німеччини був сформований як реакція на обмеження прав людини за доби фашизму у Німеччині. Про це ми дізнаємося з BVerfGE 7, 198 – Lüth (Рішення у справі Люта) [8]. Так, у ньому зазначається, що Й. Гебельс як міністр пропаганди часів Третього Рейху вважав себе генералом фюрера. Кінопродюсери, режисери та актори, які працювали під його керівництвом, вважали себе солдатами фюрера. Вони мали без вагань виконувати вказівки Гебельса, а у випадку відмови могли бути покараними навіть через смертну кару. З 1938 року Гебельс починає використовувати кіноіндустрію для пропаганди антисемітизму. Так, він вимагав у кінокомпаній публічний показ антиєврейських кіноматеріалів. Все це було спрямовано на досягнення єдиної цілі – зробити євреїв ворогами Європи. Ця теза також постійно лунала у публічних виступах самого Адольфа Гітлера [9]. Отже, кіноіндустрія стала знаряддям пропаганди у «руках» нацизму.

Варто відзначити те, що подібний досвід мала також УРСР. Однак, цей досвід мало враховується. Наприклад, наразі немає рішень Конституційного Суду України, які б захищали свободу кіно, акцентували увагу на тому, що в Україні не повинен повторитися досвід використання кіноіндустрії як засобу пропаганди, цензури сценаріїв та фільмів, заборони реальної свободи кіно.

Говорячи про межі конституційного захисту свободи кіно, ми маємо відзначити те, що вони достатньо чітко визначені М. Саксом, який зазначає: «Основне право на свободу кіно захищає свободу виробництва і розповсюдження фільмів» [19, s. 396]. Хотілося б детальніше зупинитися на цьому питанні. Варто відзначити те, що при визначенні меж захисту цієї комунікативної свободи має значення низка чинників:

по-перше, «концепція фільму». Цією комунікативною свободою захищається саме фільм як цілісний об'єкт захисту. Під категорією «фільм» необхідно розуміти передачу інформації з певним змістом публіці за допомогою серії зображень. Така інформація повинна мати ідейну цілісність та супроводжуватися відповідною звуковою доріжкою[20]. Від себе додамо, що свободою

кіно також захищається «німе кіно», тобто фільми без звукової доріжки. Щодо вказаного нами критерію необхідно зробити декілька додаткових пояснень. Об'єктом захисту є саме «фільм» як певне концептуальне ціле, а не серія неупорядкованих зображень, які не мають спільної ідейної основи. Крім того, захищається саме можливість оприлюднення фільму, тобто можливість ознайомити із ним інших приватних осіб. Адже фільм у цьому випадку виступає засобом комунікації автора фільму з іншими особами, донесення до них своїх переконань, поглядів тощо;

по-друге, «концепція звітності»[20]. Свобода кіно захищає не тільки сам «фільм» та можливість його оприлюднення, але й усі проміжні етапи створення фільму, а зокрема: написання сценарію, процес кінозйомки, кіномонтажу, дубляжу, розповсюдження готового фільму. Кожен цей етап створення фільму та його оприлюднення через публічний показ (у кінотеатрах, через мережу Інтернет) або розповсюдження носіїв з фільмом (DVD, карток пам'яті тощо) також захищається свободою кіно;

по-третє, «сфера особистого захисту»[20]. Свобода кіно гарантується кожному, хто бажає знімати фільми не заборонені до показу. Тобто ними можуть бути будь-які приватні особи як фізичні, так і юридичні. При цьому треба розмежовувати свободу кіно як свободу створення й оприлюднення фільмів та свободу доступу до фільмів, не обмежених у показі. Останнє охороняється не свободою кіно, а свободою доступу до інформації.

Говорячи про перспективи конституційно-правового захисту свободи кіно в Україні, ми пропонуємо звернутися до ідеї, яка втілена на рівні базового Закону України «Про культуру»[9]. На рівні цього Закону України кіно розглядається саме як вид мистецтва. Ми пропонуємо продовжити цю ідею на рівні Конституції України. У зв'язку із цим ми пропонуємо внести зміни до ч.1 ст. 54

Основного Закону України та закріпити там положення про те, що кожному гарантується свобода мистецтва, наукової та технічної творчості. Таким чином, через «свободу мистецтва» конституційно-правову охорону отримає не тільки свобода кіно, а й свобода літератури, архітектури, скульптури, живопису, графіки, декоративно-вжиткового мистецтва, музики, танцю, театру тощо.

Висновки. У результаті проведеного дослідження ми можемо зробити наступні загальні висновки:

1. В Україні не склалося комплексного підходу до конституційно-правового захисту свободи кіно, оскільки ця свобода не отримала свого відображення та захисту на рівні Основного Закону України. У той же час свобода кіно у Німеччині не тільки отримала конституційно-правове регулювання, а також є елементом системи комунікативних свобод.

2. Свобода кіно як комунікативна свобода підпорядкована загальній меті, яка властива для будь-якої комунікативної свободи – бути засобом донесення поглядів, переконань та іншої інформації від автора фільму до глядачів.

3. Межі конституційно-правового захисту свободи кіно визначаються наступними критеріями: а) концепцією фільму; б) концепцією звітності та в) сферою особистого захисту.

4. Ми пропонуємо встановити конституційно-правовий захист свободи кіно через захист свободи мистецтва. Для цього необхідно внести зміни і доповнення до ч. 1 ст. 54 Конституції України та закріпити її наступну редакцію: «Кожному гарантується свобода мистецтва, наукової та технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності».

Список використаних джерел:

1. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html>(дата звернення: 08.04.2021).
2. Конституція України. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.

3. Рабінович П. М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних конституційних положень). Харків: Право, 1997. 64 с.
4. Колодій А. М. Права людини і громадянина в Україні: навч. посіб. / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. К.: Юрінком Інтер, 2004. 332 с.
5. Шукліна Н.Г. Конституційно-правове регулювання прав і свобод людини й громадянина в Україні (проблеми теорії і практики): монографія. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 424 с.
6. Gröpl C., Windhorst K., Coelln C. Grundgesetz. Studienkommentar. Verlag C.H. Beck. München, 2013. 803 s.
7. Maunz. T., Dürig G. Grundgezets. Kommentar. Band I. C.H. Bech. 2017. S. 7-208.
8. BVerfGE 7, 198 – Lüth. URL: <https://www.servat.unibe.ch/dfr/bv007198.html> (дата звернення: 08.04.2021).
9. Про культуру: Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text>(дата звернення: 08.04.2021).
10. Про кінематографію: Закон України від 13.01.1998 року № 9/98-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/9/98-%D0%B2%D1%80#Text>(дата звернення: 08.04.2021).
11. Про державну підтримку кінематографії в Україні: Закон України від 23.03.2017 року №1977-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1977-19#Text>(дата звернення: 08.04.2021).
12. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20.11.2003 року №1296-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1296-15#Text>(дата звернення: 08.04.2021).
13. Про ратифікацію Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво: Закон України від 18.03. 2009 року №1140-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1140-17#Text> (дата звернення: 08.04.2021).
14. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення: 08.04.2021).
15. Про призначення грантів Президента України молодим діячам у галузі кінематографії для створення і реалізації творчих проєктів: Розпорядження Президента України від 23.08.2014 № 997/2014-рп. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997/2014-%D1%80%D0%BF#Text> (дата звернення: 08.04.2021).
16. Про затвердження Порядку утворення Ради з державної підтримки кінематографії: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.04.2018 р. № 195. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/195-2018-%D0%BF?fbclid=IwAR3QDWxQZ7Gm4pxBSvt0jMWfPwA7ctfCKBCGxf65y_Mvoeyz3TuL33S1mT4#Text (дата звернення: 08.04.2021).
17. Про затвердження Положення про Державне агентство України з питань кіно: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 року № 277-2014-п. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/277-2014-%D0%BF#Text>(дата звернення: 08.04.2021).
18. Кравченко М.Г. Комунікативні свободи: конституційно-правове регулювання в Україні та Німеччині. *Журнал східноєвропейського права*. 2021. № 85. С.29-41.
19. Sachs M. Verfassungsrecht II – Grundrechte. 3. Auflage. Springer. Berlin. 2017. 711 s.
20. Eröffnung des schutzbereichs - filmfreiheit (art. 5 abs. 1 s. 2 var. 3 GG). URL:<https://www.juracademy.de/grundrechte/filmfreiheit-schutzbereich.html>(дата звернення: 08.04.2021).

References:

1. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html>(data zvernennia: 08.04.2021).
2. Konstytutsiia Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1996. № 30. St. 141.
3. Rabinovych P. M. Prava liudyny i hromadianyna u Konstytutsii Ukrainy (do interpretatsii vykhidnykh konstytutsiinykh polozhen). Kharkiv: Pravo, 1997. 64 s.
4. Kolodii A. M. Prava liudyny i hromadianyna v Ukraini: navch. posib. / A. M. Kolodii, A. Yu. Oliinyk. K:Yurinkom Inter, 2004. 332 s.

5. Shuklina N.H. Konstytutsiino-pravove rehuliuвання prav i svobod liudyny y hromadiany na v Ukraini (problemy teorii i praktyky): monohrafiia. Kyiv: Tsentri navchalnoi literatury, 2005. 424 s.
6. Gröpl C., Windhorst K., Coelln C. Grundgesetz. Studienkommentar. Verlag C.H. Beck. München, 2013. 803 s.
7. Maunz. T., Dürig G. Grundgezets. Kommentar. Band I. C.H. Bech. 2017. S. 7 -208.
8. BVerfGE 7, 198 – Lüth. URL: <https://www.servat.unibe.ch/dfr/bv007198.html> (data zvernennia: 08.04.2021).
9. Pro kulturu: Zakon Ukrainy vid 14.12.2010 roku № 2778-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text>(data zvernennia: 08.04.2021).
10. Pro kinematohrafiu: Zakon Ukrainy vid 13.01.1998 roku № 9/98-VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/9/98-%D0%B2%D1%80#Text>(data zvernennia: 08.04.2021).
11. Pro derzhavnu pidtrymku kinematohrafii v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 23.03.2017 roku №1977-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1977-19#Text>(data zvernennia: 08.04.2021).
12. Pro zakhyst suspilnoi morali: Zakon Ukrainy vid 20.11.2003 roku №1296-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1296-15#Text>(data zvernennia: 08.04.2021).
13. Pro ratyfikatsiiu Yevropeiskoi konventsii pro spilne kinematohrafichne vyrobnytstvo: Zakon Ukrainy vid 18.03. 2009 roku №1140-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1140-17#Text> (data zvernennia: 08.04.2021).
14. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r./Verkhovna Rada Ukrainy: ofits. veb-portal. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (data zvernennia: 08.04.2021).
15. Pro pryznachennia hrantiv Prezydenta Ukrainy molodym diiacham u haluzi kinematohrafii dlia stvorennia i realizatsii tvorchykh proektiv: Rozporiadzhennia Prezydenta Ukrainy vid 23.08.2014 № 997/2014-rp. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997/2014-%D1%80%D0%BF#Text> (data zvernennia: 08.04.2021).
16. Pro zatverdzhennia Poriadku utvorennia Rady z derzhavnoi pidtrymky kinematohrafii: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21.04.2018 r. № 195. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/195-2018-%D0%BF?fbclid=IwAR3QDWxQZ7Gm4pxBSvt0jMWrPwA7ctfCKBCGxf65y_Mvoeyz3TuL33S1mT4#Text (data zvernennia: 08.04.2021).
17. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavne ahentstvo Ukrainy z pytan kino: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.07.2014 roku № 277-2014-p. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/277-2014-%D0%BF#Text>(data zvernennia: 08.04.2021).
18. Kravchenko M.H. Komunikatyvni svobody: konstytutsiino-pravove rehuliuвання v Ukraini ta Nimechchyni. *Zhumal skhidnoievropeiskoho prava*. 2021. № 85. S.29-41.
19. Sachs M. Verfassungsrecht II – Grundrechte. 3. Auflage. Springer. Berlin. 2017. 711 s.
20. Eröffnung des schutzbereichs - filmfreiheit (art. 5 abs. 1 s. 2 var. 3 GG). URL: <https://www.juracademy.de/grundrechte/filmfreiheit-schutzbereich.html>(data zvernennia: 08.04.2021).